

XII congreso español sobre tecnologías y lógica fuzzy

Del 15 al 17 de Septiembre de 2004 - Jaén

Organizado por

Universidad de Jaén

Presentación Actas Organización Comités

English Version

Actas ●●●●

Actas del

XII CONGRESO ESPAÑOL TECNOLOGÍAS SOBRE LÓGICA Y FUZZY

Jaén, 15-17 de septiembre de 2004

Organizado por:

Dpto. de Informática, Universidad de Jaén

Dpto. de Ingeniería Electrónica, de Telecomunicación y Automática, Universidad de Jaén

European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT)

Editado por

M ^º José del Jesus Díaz	Manuel Ángel Gadeo Martos
Sebastián García Galán	Pedro González García
Luis Martínez López	Francisco Mata Mata

Impreso en España por: Imprenta ADemanda

ISBN: 84-609-2160-3

D.L.: J-372-2004

ESTYLF
2004

EL INDICADOR *UNIVERSITAS SOCIALIS* : EL DIAGNÓSTICO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA MEDIANTE UN SISTEMA EXPERTO BORROSO

Carlos Caño Alegre
<http://sicodinet.unileon.es>
ddecca@unileon.es

Enrique López González
<http://sicodinet.unileon.es>
ddeelg@unileon.es

Cristina Mendaña Cuervo
<http://sicodinet.unileon.es>
ddecmc@unileon.es

Resumen

La cuestión de la responsabilidad social de las universidades pasa por ser un tema trascendental en el desarrollo de cualquier país, ya que la educación de las generaciones futuras en unos valores, incide directamente el desarrollo sostenible del conocimiento, de la economía y de otros aspectos vitales de la vida en sociedad.

En este trabajo se desarrolla un indicador que se basa en un modelo de encuesta cuyos datos evalúa a diferentes niveles con el fin de obtener valoraciones lo más fieles posibles a la realidad aplicando un sistema experto borroso (SEB) implementado en la plataforma XFuzzy 3.0. Conviene resaltar que lo que se mide es el grado en que la propia responsabilidad social es percibida, con lo que se plasma la necesidad de evidenciar los esfuerzos realizados en este sentido y no solo de practicar políticas abstractas.

Palabras Clave: Tratamiento borroso de encuestas de muestreo, aplicaciones de sistemas expertos borrosos, XFuzzy 3.0, responsabilidad social universitaria, método de absorción-expansión de desviaciones, agregación reflexiva.

1 INTRODUCCIÓN

En los últimos años se están produciendo grandes cambios en las estructuras sociales, volcándonos hacia una economía basada en conocimientos, que pasa a ser el activo más importante. La forma de organizar el trabajo, el poder y la cultura se transforma rápidamente debido a la influencia de las modernas formas de intercambio de información.

Las universidades no son ajenas a este vaivén, evolucionando desde tradicionales actividades académicas localizadas en puntos fuertes de conocimiento hacia generación de conocimiento en campos interdisciplinarios con equipos de trabajo cuya sinergia aumenta con la posibilidad de interrelacionarse a través de medios rápidos entre ambientes diferentes.

Si embargo, la indudable mejora de los niveles de vida y desarrollo económico (en los países desarrollados y en vías de desarrollo, no así en la gran mayoría de países subdesarrollados), no lleva parejo el compromiso de las personas y su identificación con el resto del país. Se podría decir que la generación de conocimiento no ha ido acompañada de la evolución de los valores fundamentales, sino al contrario, en ocasiones, en detrimento de estos.

En este contexto, un interesante proyecto desarrollado en Chile denominado *Universidad: Construye País* facilita una aproximación al concepto de Responsabilidad Social Universitaria e intenta determinar un modelo de evaluación que permita conocer el grado de dicha responsabilidad percibido por PDI, PAS y estudiantes.

Con base al proyecto *Universidad: Construye País* este trabajo se orienta hacia el diseño de un indicador de Responsabilidad Social Universitaria aplicando técnicas del campo del soft-computing, con un diseño a varios niveles, como modelo para el desarrollo de indicadores sobre encuestas de muestreo mediante un sistema experto borroso.

El trabajo se estructura como sigue: En la sección 2 del presente trabajo se explica el método de absorción-expansión de desviaciones que hemos desarrollado. En la sección 3, se describe el procedimiento genérico para encuestas que se pretende aplicar a un caso concreto. En la sección 4, se detalla el modelo que se ha seguido para aplicar el procedimiento a un caso concreto de indicador de responsabilidad social universitaria.

2 MÉTODO DE ABSORCIÓN-EXPANSIÓN DE DESVIACIONES

2.1. OBJETIVO

Definidos una serie de conjuntos borrosos sobre una variable, y una batería de valoraciones crisp a aplicar sobre dicha variable, se intenta obtener un valor crisp representativo de dichas valoraciones. A su vez, se intenta, por un lado, que los valores que puedan ser considerados aberrantes no influyan demasiado en el valor final (absorción) y, por otro, permitir que se pueda realizar una clasificación más concisa del resultado amplificando su desviación hacia valores representativos cercanos (desviación).

2.2. DESARROLLO DEL MÉTODO

2.2.1. Representatividad de conjuntos

Se obtiene el porcentaje de representación de cada conjunto dentro de la variable, de acuerdo al peso que acumula su área tras aplicar toda la batería de valoraciones disponibles y su ponderación respectiva.

El hecho de incluir la ponderación de conjuntos p_i permite amplificar la importancia de ciertos conjuntos sin necesidad de modificar su función de pertenencia, puesto que la modificación de la función no solo modificaría el grado de relevancia sino por definición la pertenencia al conjunto de los valores del dominio. De este modo se plantea la independencia entre la forma del número borroso y la importancia que tendrá en una valoración reflexiva (se obtiene un valor a partir de una batería de valores, sobre una misma variable):

$$X_i = \frac{\sum_{j=1}^n p_i \cdot A_{ij}}{\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^l p_k \cdot A_{ij}} \cdot 100 \quad (1)$$

En la fórmula (1) se tiene que: n es el número de valoraciones, l el número de etiquetas, X_i el porcentaje representativo del conjunto i -ésimo de la variable, p_i la ponderación del conjunto i -ésimo y A_{ij} el área obtenida para el conjunto i -ésimo en la valoración j -ésima sobre la variable.

El cálculo del área se realiza por el procedimiento normal. Dada la función de pertenencia de un conjunto borroso $f(x)$ que toma valores en $[0,1]$, primero se obtiene la función de pertenencia podada por el valor a (2) y luego se calcula el área de la parte inferior de la función mediante (3).

$$f'(x) = \begin{cases} f(x) \leq f(a) \Rightarrow f'(x) = f(x) \\ f(x) > f(a) \Rightarrow f'(x) = f(a) \end{cases} \quad (2)$$

$$A = \int f'(x) \quad (3)$$

Llegados a este punto, se dispone de un porcentaje de representatividad asociado a cada conjunto borroso de la variable. Para una variable de 5 etiquetas lingüísticas, por ejemplo, se tendrían 5 porcentajes de relevancia. Si la mayoría de las valoraciones se concentraran en una determinada etiqueta, obviamente esta tendría un porcentaje de relevancia mucho mayor que las demás.

2.2.2. Cálculo de alturas

A partir de los porcentajes de representatividad se obtiene la altura a la que se debe cortar cada conjunto para que su área dentro del total se corresponda con la que debe tener según el porcentaje de representatividad calculado.

El proceso de obtención de las alturas tiene varios pasos:

1. Se fija una altura a 1 (para $t \rightarrow 0$ se fija la del conjunto de mayor representatividad) tomando ese conjunto como el de referencia.
2. Se calcula el área del conjunto de referencia.
3. Se obtiene el área que debe corresponder al conjunto i -ésimo mediante (4).

$$A_i = \frac{P_i}{P_{referencia}} \cdot A_{referencia} \quad (4)$$

4. Se calcula la altura a la que se debe podar el conjunto i -ésimo para que su área sea la obtenida en relación al conjunto de referencia.
5. Si no se verifica que $0 \leq h_i \leq 1$ para todos los conjuntos, se regresa al paso 1 con $t \rightarrow t+1$.

Tras realizar el cálculo de alturas se obtiene un perfil de la variable en el que cada etiqueta ha sido podada por una altura determinada de modo que su área se corresponda con el porcentaje de relevancia que tiene.

2.2.3. Clarificación

Como método de clarificación tomamos el centro de masas, ya que es el más explícito en la concentración de valores. La función de pertenencia agregada sobre la que realizaremos el cálculo se define por (5).

$$F'(x) = \text{Sup}(f_i'(x)) \quad (5)$$

Entendiendo centro de masas como el punto m del dominio $[a, b]$, para el que se verifica (6).

$$\int_a^m F'(x) = \frac{\int_a^b F'(x)}{2} \quad (6)$$

3 ESTRUCTURACIÓN DEL INDICADOR GENÉRICO PARA ENCUESTAS

3.1. DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL

El indicador tiene un desarrollo estructurado en capas, con el fin de que sea posible su aplicación directamente sobre una batería completa de encuestas.

Debido a que los puntos de interfaz entre las capas están reducidos, tenemos cierta independencia entre unas y otras, lo que nos puede permitir por ejemplo que no sea necesario tener encuestas respondidas por completo, sino que los encuestados pueden responder a aquellas cuestiones que conozcan y dejar sin respuesta aquellas que desconozcan, con lo que mejoramos la fiabilidad de los resultados.

3.2. CAPA 1: REPRESENTATIVIDAD MUESTRAL

En esta capa se evalúan los cuestionarios de forma transversal, esto es, se utilizan todas las respuestas obtenidas para una misma cuestión. El objetivo que se plantea es obtener un valor de respuesta para la cuestión, suficientemente representativo de todo el muestreo realizado.

El método de resolución utilizado aquí, será el definido como de absorción-expansión de desviaciones. Los criterios que marcarán los resultados obtenidos por la aplicación del método serán las funciones de pertenencia de cada conjunto y sus ponderaciones asociadas. El resultado final será un conjunto de entradas para el cuestionario que representarán al conjunto de la población de muestra.

3.3. CAPA 2: COHERENCIA MODULAR

En esta capa se realiza la evaluación modular del cuestionario a partir de valores representativos obtenidos. El objetivo es aplicar un cierto nivel de coherencia entre las cuestiones relativas a un mismo módulo o tópico, de forma que se obtenga una valoración para este lo más coherente posible a pesar de posibles disonancias en grupos minoritarios de cuestiones.

El método de resolución utilizado aquí, será el definido como de absorción-expansión de desviaciones. Los criterios que marcarán los resultados obtenidos por la aplicación del método serán las funciones de pertenencia de cada conjunto y sus ponderaciones asociadas. El resultado final será un valor resumen para cada módulo o tópico de la encuesta.

3.4. CAPA 3: MOTOR LÓGICO DE INFERENCIA

En esta capa se comienza la evaluación lógica de los valores obtenidos para cada módulo. El objetivo es obtener una valoración racional del concepto a evaluar, a partir de todos los conceptos abstractos que se relacionan con el.

El método de resolución utilizado aquí, será un sistema experto jerarquizado, cuyas bases de reglas, operadores y funciones de pertenencia de los conjuntos pertenecientes a cada variable determinarán cual ha de ser el valor resultante. El resultado final será el valor del indicador propuesto.

4 DISEÑO DE UN INDICADOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA BASADO EN UN SEB

4.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL INDICADOR

De acuerdo con el Equipo Coordinador del Proyecto Universidad Construye País, se entiende por Responsabilidad Social Universitaria la “capacidad que tiene la universidad, de difundir y poner en práctica un conjunto de principios y valores generales y específicos, por medio de cuatro procesos considerados claves en la universidad, como son la gestión, la docencia, la investigación y la extensión universitaria. Respondiendo socialmente así, ante la propia comunidad universitaria y el país donde está inserta.”[7]. No obstante, cabe destacar que existen diferencias relevantes en los aspectos concretos en los que ha de manifestarse la responsabilidad entre los países desarrollados y los latinoamericanos. En los primeros, el compromiso se centra más en términos cívicos mientras que en el caso latinoamericano se atiende más al problema de las desigualdades sociales que caracterizan la realidad de la región.

En el presente nuestro caso de aplicación desarrollado a efectos ilustrativos del trabajo se ha partido del modelo de encuesta propuesto por *Universidad: Construye País* como base, y sobre el hemos realizado modificaciones y construido el proceso de evaluación del indicador según el modelo estructural genérico que proponemos para encuestas segmentado en capas.

4.2. REPRESENTATIVIDAD MUESTRAL

Al objeto de establecer la representación muestral se utiliza el método de absorción-expansión de desviaciones con la variable descrita en la tabla 1 y las ponderaciones de la tabla 2.

Tabla 1: Variable utilizada en representatividad

Etiqueta	Coordenadas			
Muy desacuerdo	-5	-5	17.5	25
Desacuerdo	15	30		45
A medias	35	50		65
De acuerdo	55	70		85
Muy de acuerdo	75	82.5	105	105

Tabla 2: Ponderaciones conjuntos borrosos

Etiqueta	$P_{ETIQUETA}$
Muy desacuerdo	1
Desacuerdo	1
A medias	1
De acuerdo	1
Muy de acuerdo	1

4.3. COHERENCIA MODULAR

Al objeto de establecer la coherencia modular se utiliza el método de absorción-expansión de desviaciones con la variable descrita en la tabla 3 y las ponderaciones de la tabla 4.

Tabla 3: Variable utilizada en coherencia

Etiqueta	Coordenadas			
Muy Malo	-5	-5	0	25
Malo	15	30		45
Normal	30	45	55	70
Bueno	55	70		85
Muy Bueno	75	100	105	105

Tabla 4: Ponderaciones conjuntos borrosos

Etiqueta	$P_{ETIQUETA}$
Muy Malo	0.6
Malo	0.8
Normal	0.5
Bueno	0.8
Muy Bueno	0.6

4.4. MOTOR LÓGICO DE INFERENCIA

El motor lógico de inferencia desarrollado se basa en un sistema experto basado en reglas y variables borrosas, construido con la herramienta XFuzzy3.0 [8], que nos otorga la posibilidad de generar código en java, c y c++, facilitando la integración con un interfaz de usuario amigable.

La estructura jerárquica del sistema se indica en la figura 1. Los números se corresponden con los índices de las variables descritas en el apartado siguiente.

Figura 1: Mapa conceptual del sistema.

Para la construcción de este motor lógico de inferencia se definen las funciones de pertenencia de cada uno de los conjuntos pertenecientes a todas las variables. Asimismo, se definen también las reglas con las que trabajará el sistema y los operadores.

4.4.1. Variables

A continuación se detallan sólo las variables de entrada y salida de cada uno de los tres subsistemas utilizadas en el sistema, tal como se relacionan en la figura 1, ya que el resto son conceptos más abstractos que utilizamos para agrupar determinados tópicos y poder simplificar la implementación del indicador global que titula este trabajo.

1. **Dignidad de la persona.-** El ser humano nace libre e igual en derechos y deberes a sus semejantes. La persona debe ser capaz de construir relaciones solidarias apoyadas en una esfera de conocimientos. La universidad ha de favorecer el desarrollo de la autonomía, la razón y la conciencia.
2. **Igualdad entre sexos.-** Las tradicionales barreras sociales para la igualdad entre ambos sexos, son anacrónicas en una sociedad globalizada y en la que la fuerza del saber se encuentra por encima de la fuerza física.
3. **Aceptación y Aprecio de la Diversidad.-** Actitud de integración hacia el resto de individuos sin mediar discriminación por razones

- de raza, sexo, edad, condición religiosa, social, política, etc.
4. **Ciudadanía, Democracia y Participación.-** El individuo ha de ser consciente de los derechos y deberes que adquiere por pertenecer a una comunidad social y/o política, desarrollando su espíritu reflexivo y una actitud participativa responsable. La universidad ha de gestionar sus órganos de gobierno y normativas internas definiendo claramente los derechos y deberes de sus miembros.
 5. **Sociabilidad y Solidaridad.-** La persona a través de sus libertad tiene la capacidad de realizar actos en los que se cubren altruistamente las necesidades de los demás dentro de un sano ambiente de convivencia. La universidad debe favorecer el sentimiento de pertenencia universitaria y la crítica positiva, así como el reconocimiento de los aportes a la construcción de un favorable clima de convivencia.
 6. **Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.-** Proceso que permite el desarrollo indefinido de las sociedades y culturas, y que los efectos de la actividad humana se mantengan dentro de sus límites. La universidad debe favorecer le desarrollo permanente de su capital humano y el perfeccionamientos de las relaciones internas.
 7. **Bien Común y Equidad Social.-** Igualdad de oportunidades tanto para cubrir las necesidades básicas que plantea una forma digna de vida, como para favorecer el desarrollo y la mejora de la propia calidad de vida. La universidad debe mantener un desarrollo equilibrado de todas las instituciones que la componen.
 8. **Libertad.-** La persona puede auto-realizarse en todas las dimensiones de su personalidad. La universidad debe respetar los derechos y libertades de todos los miembros de su comunidad.
 9. **Compromiso con la Verdad.-** La verdad siempre esta en progreso y es el fruto de una relación de conocimientos. La honestidad para declarar los propios límites. La universidad debe primar la gratuidad del saber, para el uso o aplicación inmediata de ellos.
 10. **Integridad.-** Cualidad de personas e instituciones que son coherentes con sus principios y valores, tanto en sus declaraciones como en sus acciones, siendo rectas, transparentes y honestas.
 11. **Excelencia.-** Calidad superior de personas o instituciones que las distingue del resto.
 12. **Interdependencia e Interdisciplinariedad.-** La relación entre la universidad y la sociedad es de absoluta interdependencia por los vínculos innegables que existen entre ambas. La universidad debe poner sus miras en los

problemas de la sociedad que manifiestan la necesaria interdisciplinariedad.

13. **Valores generales de la sociedad.-** Principios y valores que no permitirán desarrollar los valores específicos de la universidad si no están presentes en la sociedad en la cual la universidad se desarrolla.
14. **Valores propios de la universidad.-** Principios y valores que tienen una vital importancia en la construcción de la universidad como comunidad de vida y de saber.
15. **Responsabilidad Social Universitaria.-** Capacidad que tiene la universidad, de difundir y poner en práctica un conjunto de principios y valores generales y específicos, por medio de cuatro procesos considerados claves en la universidad, como son la gestión, la docencia, la investigación y la extensión universitaria.

También se utiliza la posibilidad que ofrece el XFuzzy 3.0 de definir tipos y utilizarlos como propios de varias variables, ya que la valoración individual de los conceptos en sí es la misma. Para ello se empleará el tipo descrito en la tabla 5.

Tabla 5: Tipo genérico

Etiqueta	Coordenadas		
Muy Malo	0	0	25
Malo	17.5	30	42.5
Normal	35	50	65
Bueno	57.5	70	82.5
Muy Bueno	75	100	100

4.4.2. Bases de reglas

En este trabajo se ha estructurado el sistema en tres módulos de inferencia como se puede ver en la figura 1, con la finalidad de obtener salidas intermedias relevantes.

1. Sistema de valores sociales, que nos da el indicador de la apreciación que se tienen de valores generales de la sociedad, dentro de la universidad.
2. Sistema de valores universitarios, que nos da un indicador de la apreciación que se tiene de valores específicos de la universidad, dentro de la misma.
3. Sistema de responsabilidad social universitaria, propiamente dicho. Este valor es obtenido a partir del resultado de los otros dos módulos, ya que la evaluación de estos se considera un paso previo.

Aunque se obtienen los valores clarificados de los dos sistemas iniciales, para el cálculo del valor final no se utilizan estos valores, sino las expresiones difusas de las que derivan.

Las bases de reglas se construyen atendiendo a un proceso racional y primando implícitamente los conceptos que según la escena social española hemos considerando de mayor relevancia.

4.4.3. Operadores lógicos

Dado que los operadores definen en gran parte el resultado final del sistema, hemos tomado unos que representen específicamente las necesidades de obtener valoraciones de consenso entre todo el muestreo, tomando las opiniones mayoritarias pero manteniendo ciertos matices minoritarios.

Teniendo en cuenta las razones anteriores, utilizamos los operadores de la tabla 6.

Tabla 6: Operadores lógicos

Operación	Operador
And	$\min(h_a, h_b)$
Or	$\max(h_a, h_b)$
Defuzzificador	centro de masas

4.5. APLICACIÓN

A fecha de hoy, aún no se han realizado pruebas con el modelo completo, pero se está desarrollando una encuesta sobre la herramienta PHPSurveyor que será “colgado” en la página web de nuestro grupo de investigación (<http://sicodinet.unileon.es/universitassocialis>) al objeto de que todos los interesados puedan realizar valoraciones sobre la responsabilidad social de las universidades y poder analizar los resultados.

Es de confiar que la página esté funcionando en las fechas del congreso y ofrecer entonces algunos resultados reales del indicador.

5 CONCLUSIONES

El modelo planteado en este trabajo puede ser útil para su aplicación tanto en la propia creación de indicadores a partir de encuestas de muestreo, ofreciendo una alternativa más completa e interesante a tradicionales métodos estadísticos como en el diseño de indicadores de gestión.

En relación al caso ilustrativo analizado en este trabajo, el indicador Universitas Socialis, se considera viable como desarrollo futuro a corto plazo la construcción de una aplicación on-line que permita la realización de valoraciones, visualización de los resultados de las encuestas... Todo ello orientado a ofrecer información que sirva como un indicador del estado real y actual del nivel de responsabilidad social de las universidades españolas.

Agradecimientos

A los desarrolladores de la herramienta informática XFuzzy 3.0 (<http://www.imse.cnm.es/Xfuzzy>) por la maniobrabilidad que nos permite en la definición del sistema y la cantidad del tiempo ahorrado. Así mismo, a los revisores anónimos del Comité Científico de ESTYL'04 por sus consejos y correcciones.

Referencias

- [1] H. Berenji. *Fuzzy Logic Controllers*. Incluido en "An Introduction to Fuzzy Logic Applications in Intelligent Systems", YAGER, R. y ZADEH, L. (eds.), Kluwer Academic, Boston, Pág. 69-96, 1993.
- [2] E. Cárdenas, J. Castillo, O. Córdón, F. Herrera y A. Peregrín. *Influence of Fuzzy Implication Functions and Defuzzification Methods in Fuzzy Control*, Busefal, Vol. 57, Pág. 69-79, 1994.
- [3] M. Emami, J. Türksen y A. Goldenberg. *Development of A Systematic Methodology of Fuzzy Logic Modelling*, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Vol. 6, Pág. 346-361, 1998.
- [4] C. Lee. *Fuzzy Logic in Control Systems: Fuzzy Logic Controller - Parts I and II*, IEEE Trans. on Systems, Man and Cybernetics, Vol. 20, nº 2, Pág. 404-418 y 419-435, 1991.
- [5] E. López González. *A Methodology for Building Fuzzy Expert Systems (FES) with Spreadsheet to Quality Function Deployment (QFD) of the Target Costing*. Incluido en Gil Aluja, J. (ed): "Handbook of Management under Uncertainty". Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, Pág. 457-535, 2001.
- [6] E. Mamdani. *Applications to fuzzy algorithms for simple dynamic plant*, Proceedings IEEE, Vol. 21, nº 12, Pág. 1585-1588, 1974.
- [7] Equipo Coordinador del Proyecto Universidad Construye País. *Aproximación al concepto de responsabilidad social universitaria*, 2002 (<http://www.construyepais.cl>).
- [8] F. J. Moreno-Velo, I. Baturone, S. Sánchez-Solano, A. Barriga. *XFUZZY 3.0: A Development Environment for Fuzzy Systems*. Proc. International Conference in Fuzzy Logic and Technology, Pág. 93-96, 2001.
- [9] T. Takagi y M. Sugeno. *Fuzzy Identification of Systems and Its Applications to Modeling and Control*, IEEE Trans. on Systems, Man, and Cybernetics, Vol. 15, nº 1, Pág. 116-132, 1985.
- [10] L. A. Zadeh. *Fuzzy Logic = Computing with words*, IEEE Trans. on Fuzzy Systems, Vol. 4, Pág. 103-11, 1996.